

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

LEVANTAMENTOS DIGITAIS COMO METODOLOGIA DE
IDENTIFICAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO
CENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

*Digital surveys as a methodology for identification of Modern Architecture in the
center of Ribeirão Preto*

*Levantamientos digitales como metodología para la identificación de la
Arquitectura Moderna en el centro de Ribeirão Preto*

DOS SANTOS, Laura Marques

Graduanda. Universidade Paulista em Ribeirão Preto.
laura.ipameri@gmail.com

GASPAR, Tatiana de Souza

Doutora. Universidade Paulista em Ribeirão Preto.
tatiana.sgaspar@gmail.com

RESUMO

Apresenta os processos e resultados de investigação empreendida para a identificação de exemplares representativos da Arquitetura Moderna no centro da cidade de Ribeirão Preto, a partir de metodologia envolvendo levantamentos de campo em plataformas digitais e pesquisas em banco de dados da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Utiliza como estudo de caso o trabalho de Iniciação Científica intitulado "Uma história não contada: o reconhecimento da Arquitetura Moderna no Quadrilátero Central de Ribeirão Preto entre as décadas de 1940 e 1960", desenvolvido ao longo dos anos 2019 e 2020, junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista, em Ribeirão Preto. Além do mapeamento das edificações modernas existentes, foi possível analisar a diversa configuração formal e programática assumida por essa produção e verificar os principais períodos de sua concepção no centro de Ribeirão Preto.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Levantamentos digitais. Ribeirão Preto.

ABSTRACT

Presents the processes and results of investigation undertaken to identify representative examples of Modern Architecture in the city center of Ribeirão Preto, based on methodology involving field surveys on digital platforms and research in databases of the Municipality of Ribeirão Preto. It uses as a case study the scientific initiation research "An untold story: the recognition of Modern Architecture in the Central Quadrangle of Ribeirão Preto between the 1940s and 1960s" developed over the years 2019 and 2020, in the Architecture and Urbanism course at Universidade Paulista, in Ribeirão Preto. In addition to mapping the existing modern buildings, it was possible to analyze the different formal and programmatic configuration assumed by this practice and verify the main periods of its conception in the center of Ribeirão Preto.

Keywords: Modern Architecture. Digital surveys. Ribeirão Preto.

RESUMEN

Presenta los procesos y resultados de investigación realizada para identificar ejemplos representativos de la Arquitectura Moderna en el centro de la ciudad de Ribeirão Preto, a partir de metodología que involucra levantamientos de campo en plataformas digitales e investigación en bases de datos del Municipio de Ribeirão Preto. Utiliza como estudio de caso la investigación de iniciación científica "Una historia no contada: el reconocimiento de la Arquitectura Moderna en el Cuadrángulo Central de Ribeirão Preto entre las décadas de 1940 y 1960", desarrollado durante los años 2019 y 2020, en el curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidade Paulista, en Ribeirão Preto. Además de mapear los edificios modernos existentes, fue posible analizar las diferentes configuraciones formales y programáticas asumidas por esta práctica, verificar los principales períodos de su concepción en el centro de Ribeirão Preto.

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Levantamientos digitales. Ribeirão Preto.

LEVANTAMENTOS DIGITAIS COMO METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO CENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

Introdução

Em Ribeirão Preto, ao analisarmos a produção científica publicada em teses e dissertações que utilizaram como fonte de pesquisa acervos de arquitetura com obras aprovadas para construção, verifica-se a predominância de estudos realizados sobre a região central da cidade no período referente à República Velha, que concentra a produção de arquitetura eclética. Algumas exceções devem ser destacadas, como investigações empreendidas por Wolff (2022) e pelos arquitetos e urbanistas Rita Fantini e Onésimo Carvalho de Lima, sobre a atuação de profissionais com expressiva produção moderna em Ribeirão Preto; assim como pesquisas que visam identificar residências modernas produzidas em loteamentos implantados na zona sul de Ribeirão Preto entre as décadas de 1950 e 1960 (FERREIRA, 2017; GARCIA et al., 2016; GASPAR et al., 2017). Em grande parte dos casos, a metodologia desenvolvida para a realização de estudos sobre a Arquitetura Moderna em Ribeirão Preto parte da identificação de obras existentes enquanto se dava a pesquisa – ou reconhecíveis por meio de acervos fotográficos –, para, a partir de então, passar à consulta dos projetos e outros dados referentes às edificações selecionadas em acervos públicos ou privados – como no caso de escritórios de arquitetura ainda em atividade ou cujo acervo está sob a tutela de algum familiar ou responsável.

Em relação aos acervos públicos, o acervo “Obras Particulares”, pertencente ao grupo de documentos denominado “Desenvolvimento Urbano e Rural”, do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP), concentra o maior acervo de projetos de arquitetura de Ribeirão Preto, pois reúne projetos aprovados pela municipalidade para proprietários privados entre 1910 e a década de 1970. Por isso, a forma como o APHRP organiza seus acervos e disponibiliza a consulta e acesso a esse material acaba por impactar a definição do método de pesquisa da Arquitetura Moderna em Ribeirão Preto. Não havendo um banco de dados completo, de acesso público, físico ou digital, que reúna informações básicas sobre todas as obras e possa ser consultado por meio de categorias de interesse, resta ao pesquisador a possibilidade de empreender uma extensiva pesquisa presencial a todo o material arquivado, ano a ano, a partir de um

determinado recorte temporal estabelecido com o objetivo de identificar, categorizar e analisar os projetos daquele período. No entanto, quando lidamos com o período que se inicia na década de 1950 e se estende até o último quartel do século XX, abrangendo, portanto, o principal período de difusão da Arquitetura Moderna nas cidades brasileiras, o número de projetos de arquitetura a ser consultado no APHRP cresce exponencialmente, acompanhando o desenvolvimento urbano ocorrido nesse ínterim. Por isso, outro caminho possível é a identificação de obras de interesse e posterior solicitação, à Prefeitura Municipal, de ficha de informação sobre a edificação que se deseja investigar, informando o endereço (nome do logradouro e número do lote) da referida construção. Como a ficha de informação contém o número do processo de aprovação, com esse dado é possível localizar o projeto no APHRP e consultá-lo.

Além da assimetria em relação à produção científica sobre a historiografia da arquitetura de Ribeirão Preto nos diferentes períodos, ao analisarmos o reconhecimento dessas produções como patrimônio cultural do município, verificamos, novamente, a preponderância de tombamentos recaindo sobre edificações ecléticas (GASPAR et al., 2017). Como pouco se produz de conhecimento sobre a Arquitetura Moderna em Ribeirão Preto, é possível que o reconhecimento dessa produção como Patrimônio Cultural também se mantenha baixo, da mesma forma que a ausência de proteção sobre os exemplares modernos contribui para o apagamento e descaracterização de tal Arquitetura. Junto a isso, quando consideramos a dificuldade de realização de pesquisas nos acervos do APHRP, sobretudo no caso de projetos aprovados na segunda metade do século XX – seja pela quantidade de material a ser consultado como pela forma como a consulta é viabilizada pelo APHRP – podemos compreender a metodologia de investigação como uma variável importante nesse processo.

Diante disso, apresentaremos a experiência de investigação empreendida na pesquisa de Iniciação Científica intitulada “Uma história não contada: o reconhecimento da Arquitetura Moderna no Quadrilátero Central de Ribeirão Preto entre as décadas de 1940 e 1960”, realizada junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista, ao longo dos anos 2019 e 2020.

Notas sobre a formação e desenvolvimento do centro de Ribeirão Preto

Após sua fundação, em meados do século XIX, Ribeirão Preto foi um dos municípios paulistas que se desenvolveu a partir da expansão cafeeira e ferroviária na região

noroeste do estado. Por ter concentrado a moradia e os negócios urbanos da população abastada do município, a região que se conformou como um centro urbano – no entorno da Praça XV de Novembro e seus arredores, até o edifício da antiga Estação Mogiana e a Praça 13 de Maio, onde foi construída a Catedral de São Sebastião – recebeu os principais investimentos públicos e privados para seu ordenamento e embelezamento (FARIA, 2003).

Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, diversos prédios institucionais de grande imponência, bem como palacetes e sobrados de uso misto erigidos nessa área, utilizam-se de referências ecléticas e, juntos aos regramentos estabelecidos em leis e códigos de posturas, contribuíram para consolidar a ideia de modernidade que administradores públicos e empresários almejavam a ela vincular.

A partir de meados do século passado, a cidade passou por diversas transformações, não apenas pela mudança na sua base econômica, que deixou de estar fundamentada na produção cafeeira, mas também pelo impacto urbano na configuração de novos e antigos espaços, como a região central. A área no entorno da Praça XV de Novembro foi gradativamente se popularizando e se tornou o principal centro comercial de Ribeirão Preto, enquanto as famílias abastadas que anteriormente residiam nessa região migraram para novos loteamentos criados na porção sul da cidade.

Ainda na década de 1920, a área em cota elevada em relação à Praça 13 de Maio, em seu limite até a antiga Avenida Independência – atual Avenida Nove de Julho –, atraiu muitas famílias abastadas que ali construíram seus palacetes assobradados. No entanto, em poucas décadas essa região também seria transformada, tanto pela presença do uso comercial especializado, como, principalmente, pela substituição dessas edificações para a construção de edifícios altos (CALIL, 2003).

Entre as décadas de 1940 e 1950, novos loteamentos voltados para famílias de maior poder aquisitivo foram criados em porções ainda mais ao sul da cidade, como o Jardim Sumaré e o Alto da Boa Vista (GARCIA et al., 2017). Esses loteamentos foram voltados ao uso exclusivamente habitacional unifamiliar e, assim como diversos outros loteamentos aprovados nas décadas seguintes (FIGUEIRA, 2013), estavam localizados nas extremidades da cidade, fora dos limites do setor denominado como Quadrilátero Central – delimitado pelas avenidas Nove de Julho, Independência, Jerônimo Gonçalves e Francisco Junqueira, abrangendo o entorno da Praça XV de Novembro, da Catedral

de São Sebastião e a região popularmente conhecida como “baixada”, que abriga o Mercado Público Municipal localizado nas proximidades da Rodoviária.

Ao longo do século XX, a atração de população para zonas urbanas periféricas gerou a expansão territorial da cidade de Ribeirão Preto, mas também culminou no adensamento de algumas áreas, como ocorreu no Quadrilátero Central que, sobretudo a partir das décadas de 1950 e 1960, recebeu uma nova configuração espacial, adensada e verticalizada. Muitas dessas edificações tiveram a autoria de engenheiros e arquitetos formados em São Paulo e se vincularam à Arquitetura Moderna, incorporando elementos característicos dessa produção (GASPAR, 2022).

Junto à consolidação do novo campus da USP em Ribeirão Preto, em meados do século XX, e ao desenvolvimento provocado pelo contexto de regionalização do estado de São Paulo, houve o crescimento de demanda por habitação, escolas e outros equipamentos urbanos de grande escala, como ginásios esportivos, o que acabou por atrair profissionais formados em cursos de Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo da capital paulista (FERREIRA, 2016). Entre eles, o engenheiro Hélio Foz Jordão, formado pelo Mackenzie em 1948, e Cassio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha, graduados em 1950 e 1952 na Faculdade de Arquitetura Mackenzie e na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, respectivamente (WOLFF, 2022).

Ao aplicarem em suas construções conceitos relacionados à Arquitetura Moderna, os novos profissionais, recém-chegados em Ribeirão Preto, influenciaram, de forma decisiva, a produção local. No entanto, embora tenham atuado em diversas regiões da cidade, com exceção dos equipamentos de maior escala, a produção de Arquitetura Moderna em Ribeirão Preto permaneceu fortemente associada às residências construídas em bairros exclusivamente residenciais, sendo poucos os estudos realizados sobre essa produção e sua configuração em outras áreas da cidade.

Englobando regiões formadas e consolidadas a partir de processos históricos distintos, o Quadrilátero Central conta com edificações que expressam grande variedade cultural, representantes de diversos momentos da história da arquitetura. Mas apesar de sua heterogeneidade, pode-se dizer que a região se mantém atrelada à imagem de seus grandes conjuntos e edifícios ecléticos construídos no início do século XX, sobretudo no entorno da Praça XV de Novembro, sendo muitas dessas edificações protegidas como bens culturais do município de Ribeirão Preto e, em alguns casos, também pelo estado de São Paulo (GASPAR et al., 2017).

Ainda que a política de proteção cultural em Ribeirão Preto não contemple, na mesma medida das edificações ecléticas, a preservação e reconhecimento da Arquitetura Moderna produzida na cidade, restrições nas legislações urbanísticas incidentes sobre a região de alguns loteamentos, como a proibição à verticalização, no caso do Jardim Sumaré e Alto da Boa Vista, acabaram por garantir que parte das residências modernas ali erigidas permanecesse com suas configurações originais, ou, ao menos, que não fossem demolidas. O mesmo não pode ser dito em relação à produção de Arquitetura Moderna no Quadrilátero Central que, por ser uma região de grande importância para a economia local, está mais suscetível às pressões exercidas por grupos privados com interesses imobiliários que, na ausência de uma política ampliada de preservação cultural, impõem o apagamento de parte da memória arquitetônica do centro de Ribeirão Preto.

A investigação empreendida na pesquisa “Uma história não contada: o reconhecimento da Arquitetura Moderna no Quadrilátero Central de Ribeirão Preto entre as décadas de 1940 e 1960”

O desenvolvimento do trabalho envolveu, inicialmente, a realização de pesquisas bibliográficas sobre a história de Ribeirão Preto – sobretudo para a compreensão dos processos de formação, consolidação e expansão da região central da cidade – e a Arquitetura Moderna, com obras relacionadas às características da produção brasileira e, especificamente, paulista. A partir da compreensão de questões relativas à concepção da Arquitetura Moderna e da história de Ribeirão Preto, foi realizada etapa de levantamento de campo no centro de Ribeirão Preto, a fim de identificar e mapear as edificações que expressassem, formalmente, elementos que pudessem ser associados a essa Arquitetura. Diante da extensão da área, optou-se pela realização de levantamento com auxílio de plataformas digitais *online*. Foram utilizados recursos disponibilizados pelo *Google Maps* e *Google Earth Pro*, como o *Street View*, que possibilitaram o processo de varredura das vias do Quadrilátero Central com vistas panorâmicas. Foram utilizadas versões *Street View* entre 2011 e 2018, o que permitiu a identificação de edificações que foram demolidas ou tiveram suas fachadas modificadas durante o período. Todas as edificações selecionadas foram demarcadas em mapa do *Google Earth*, com distinção dos marcadores a partir do número de pavimentos, e em arquivo digital do mapa cadastral da cidade no *software* AutoCAD.

As fachadas das edificações no *Google Street View* foram registradas e as imagens anexadas a uma planilha digital organizada a partir do nome do logradouro. O resultado do levantamento com as imagens das edificações foi sintetizado na planilha, que além de conter informações sobre o endereço do edifício, também passou a abranger informações sobre as características modernas dominantes na edificação e informações complementares, como o número de pavimentos e o uso das construções.

Finalizada a etapa de levantamento de campo, foi empreendida consulta na Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para identificação dos números e anos de processo registrados para cada endereço selecionado. Nessa pesquisa, constatou-se que os endereços das edificações no *Google Maps* e *Google Earth* não correspondiam, em muitos casos, às informações de localização da edificação no setor público. Diante disso, foi disponibilizado um arquivo georreferenciado (kmz) do Quadrilátero Central, sendo o mesmo sobreposto ao mapa do *Google Earth Pro* com a demarcação das edificações selecionadas, o que permitiu a revisão de todos os endereços e números de cadastro das edificações.

Com os endereços corretos, realizou-se a pesquisa junto à Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para emissão de Ficha de Informação das edificações, em que constam o número do processo de construção dos edifícios e o ano de aprovação dos projetos. Nessa etapa da pesquisa, constatou-se que a maioria das edificações possuía mais de um processo vinculado ao seu endereço e que algumas não possuíam qualquer processo anexado. Tais informações foram acrescentadas na planilha digital e permitiram a revisão da seleção a partir do recorte temporal estabelecido na investigação, entre as décadas de 1940 e 1960. Dessa forma, as edificações foram organizadas em três categorias, sendo os edifícios pertencentes às categorias 2 e 3 eliminados das análises posteriores: 1. Edificações selecionadas que possuem algum ou todos os projetos compreendidos no recorte temporal de análise da pesquisa (1940–1960); 2. Edificações cujos processos estão todos fora do recorte temporal da pesquisa; 3. Edificações cujos processos de aprovação não foram encontrados.

Projeto					
Registro	27/10/1951	Situação	Ativo	Data Aprovação	27/10/1951
Processo	0 0 0	Qtd. Unidades	0		
Assunto					
Autor					
Nro. Registro	0	Nro. ART			
Responsável	ATE 1.970 - NAO CADASTRADO				
Nro. Registro	CREA 9990000	Nro. ART			

Imóvel					
Imóvel	159557				
Proprietário	SOCIEDADE UNIAO DOS VIAJANTES				
Tipo	Física	Nro. Documento			
Logradouro	RUA AMERICO BRASILIENSE Nro 395				
Complemento					
Bairro	CENTRO	Face Quadra	441.13.42.01	Setor	CENTRO C
Loteamento	CENTRO	Lot. Real			
Objeto	[0]	Tipo Imóvel	[0]		
Tipo Ocupação	Não Informado	Lote/Quadra Planta	0000	Qtd. Pavimentos	7

Áreas			
Terreno	360,0000	Legalizada	0,0000
Existente	0,0000	A Regularizar	0,0000
A Demolir	0,0000	A Construir	0,0000
Construída	0,0000	Piscina	0,0000
		Total	0,0000

Observações
- DESTINA-SE A CONSTRUCAO DE PREDIO COM 7 PAVIMENTOS REGISTRADA SOB NR 1437 - LIV 9 - FL 74 EM 30 DE OUTUBRO DE 1951.
REQUERIMENTO N 1239.
ABAIXO DO NOME DO PROPRIETARIO CONSTA: SECR. FAZ. RIB. PRETO.

Figura 1. Exemplo de Ficha de Informação. Nesse caso, observa-se a ausência de identificação do responsável pelo projeto. Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 2020.

Devido ao início da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 e a necessidade de isolamento social no município de Ribeirão Preto a partir de março de 2020, não foi possível realizar a etapa de consulta ao acervo “Obras Particulares”, do APHRP, uma vez que esse material não se encontra digitalizado ou disponível para pesquisa *online*. Não sendo possível analisar os projetos aprovados para a construção das edificações selecionadas, também não seria possível averiguar a qual período específico, dentro do recorte temporal geral, correspondiam os elementos associados à Arquitetura Moderna observados nas fachadas das construções a partir do levantamento pelo *Google Street View*. Diante disso, foi necessário rever as etapas seguintes e adequá-las aos objetivos da pesquisa.

Para o mapeamento das edificações selecionadas e sua análise segundo camadas que permitissem a compreensão da produção da Arquitetura Moderna no Quadrilátero Central de Ribeirão Preto em tipologias, usos, características das fachadas e período de construção, tornou-se necessário acrescentar novas categorias de distinção entre os edifícios do conjunto selecionado. A fim de viabilizar a correta aferição sobre o período original dos edifícios selecionados, subdividimos a categoria 1 em três grupos: 1a.

Edificações com apenas um processo de aprovação vinculado; 1b. Edificações com mais de um processo vinculado, mas aprovados sempre na mesma década; 1c. Edificações com mais de um processo vinculado, mas aprovados em décadas distintas. Como os edifícios pertencentes aos grupos 1a e 1b ofereciam maior segurança na associação com períodos específicos da produção arquitetônica em foco, definiu-se que as análises finais seriam feitas sobre eles, pois permitiriam a associação das principais características identificadas nas edificações com os anos de aprovação dos projetos e suas localizações na área. Entre as 294 edificações selecionadas que possuíam algum projeto aprovado ao longo do recorte temporal da pesquisa (1940-1960), constatou-se que, em 51 casos, também havia registros de outros projetos aprovados fora do recorte temporal estabelecido. Diante da impossibilidade de levantamento no APHRP, optou-se por segregar essas construções das análises seguintes.

Das 188 edificações que possuem apenas uma aprovação ou, ainda, cujos registros datam da mesma década, as construções realizadas na década de 1950 predominaram entre os edifícios selecionados: 99 foram aprovados na década de 1950 (53%), 81 na década de 1960 (43%) e apenas oito na década de 1940 (4%). Na década de 1950, grande parte das edificações selecionadas (20) estão localizadas na região da Avenida Nove de Julho, enquanto na década de 1960 apenas a região entre a Praça 13 de Maio e a Praça XV de Novembro concentrou 20 aprovações. Ou seja, o entorno da Praça XV de Novembro agrega a maior parte das construções da década de 1960, enquanto a região da Av. Nove de Julho concentra as aprovações da década de 1950. Verifica-se, portanto, que a produção da arquitetura moderna no centro de Ribeirão Preto se iniciou na sua região sul e, posteriormente, foi adentrando ao interior, estabelecendo-se junto às edificações emblemáticas da arquitetura eclética do século XIX, como o Quarteirão Paulista.

Figura 2. Mapeamento dos exemplares da Arquitetura Moderna selecionados na pesquisa, com identificação dos períodos de aprovação por décadas (esq.) e gabarito (dir.). Em ambos, foram demarcados os setores da Praça XV de Novembro e da Avenida Nove de Julho. Fonte: SANTOS, 2020.

Ainda sobre a amostra de 188 edificações, passou-se às análises de gabarito, uso de solo e características arquitetônicas modernas predominantes nas fachadas. Constatou-se a predominância de construções com dois pavimentos, que correspondem a 115 edifícios, sendo 6 construídos na década de 1940, 73 ao longo da década de 1950 e 36 na década de 1960. A partir da década de 1950 e 1960, identificamos um período de intensa verticalização face ao contexto anterior. A partir de então, foram construídos 5 edifícios com até 11 pavimentos na década de 1950 e, na década seguinte, 18 edificações com até 22 pavimentos. Entre esses últimos, 16 edificações (55%) estão situadas no entorno das praças XV de Novembro e 13 de Maio. Em relação aos usos, verificamos o predomínio do uso residencial, seguido pelo uso misto, com habitação e comércio e, por fim, serviços. Foram 59 residências, 44 edifícios de uso misto e 29 edificações voltados à prestação de serviços. Apenas 11 das 188 edificações estava sem uso. 22 edificações com uso misto foram construídas na década de 1960, sendo que, a maioria (45%) está localizada no entorno entre a Praça XV de Novembro e a Praça 13 de Maio.

Para o reconhecimento e análise das características arquitetônicas modernas dos edifícios, partimos da identificação de elementos presentes nas fachadas, tais como: janelas horizontais (janelas em fita), platibanda a esconder os telhados, ausência de ornamentos, materiais aparentes e, por vezes, com a estrutura também evidenciada (ALMEIDA et al., 2020). Entre os edifícios selecionados, as janelas em fita ocorreram em 103 edificações, e, a platibanda, em 160 edifícios. Outras características foram o revestimento de pedra natural (32) e o tijolo aparente (30). Nesses últimos casos, observa-se a aproximação com modelos racionalistas influenciados pela arquitetura wrightiana. Igualmente, é notória a influência da produção residencial associada à arquitetura neocolonial em sua vertente moderna. Já a janela em fita, a platibanda lisa e as fachadas com formas mais geometrizadas, que também são perceptíveis na maioria das edificações, aproximam-se dos primeiros modelos de produção moderna paulista, mais especificamente a partir da produção de Warchavchik e dos primeiros exemplares concebidos por Artigas. Outras edificações possuem elementos arquitetônicos modernos que foram replicados para adquirir aparência similar às residências mais ricas ou de produções modernas reconhecidas. Entretanto, por não deixarem de expressar suas limitações, também cometeram excessos pela descontextualização de alguns elementos construtivos e poderiam ser reconhecidas como exemplares da “Arquitetura Kitsch” (BRUAND, 2006).

O cruzamento das imagens das edificações (*Google Street View* 2011 e 2018) com o ano de aprovação dos projetos, permitiu constatar que algumas edificações (9) tiveram suas fachadas descaracterizadas durante esse período. Porém, essas edificações apresentam apenas um processo de aprovação no banco de dados da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, sendo todos aprovados entre as décadas 1940 e 1960. Ou seja, trata-se de reforma não aprovada ou não registrada na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Vale ressaltar que, em 2011, essas edificações apresentavam características construtivas, formais ou estéticas relacionadas à Arquitetura Moderna. Outras quatro edificações foram demolidas após 2011, sem que esse registro esteja vinculado ao seu endereço.

Considerações Finais

Para a realização da pesquisa de Iniciação Científica apresentada, assim como as características e formas de consulta do acervo do APHRP levaram à definição de metodologia que, inicialmente, considerou o levantamento de campo para a

identificação e mapeamento de exemplares representativos da Arquitetura Moderna na área de estudo, a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 e a necessidade de isolamento social impossibilitaram a realização da etapa de trabalho que se pretendia no acervo “Obras Particulares”, culminando na análise de informações de outros bancos de dados da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto que fossem digitais e passíveis de pesquisa remota.

O que buscamos apresentar sobre esse processo foi, sobretudo, a realização de investigações que, tentando enfrentar as dificuldades impostas pelo contexto, utilizou, integralmente, plataformas digitais pouco exploradas quando se aborda a pesquisa em acervos de arquitetura, como os registros fotográficos do *Google Street View* e *Google Earth Pro*. A utilização desses recursos *online* para execução do levantamento inicial da pesquisa se mostrou eficaz. Além de ser uma ferramenta gratuita, o processo não incluiu custos adicionais, como deslocamento ou materiais comumente necessários para o trabalho de campo *in loco*. Também deve ser considerada a agilidade do levantamento *online*, uma vez que, independentemente das condições ambientais, permite a organização imediata dos resultados obtidos em outros *softwares* digitais. No caso do *Google Street View*, o fato de permitir a visualização de imagens retrocedentes também ampliou as possibilidades do levantamento e permitiu análises adicionais.

Por outro lado, alguns aspectos negativos devem ser considerados, como a baixa resolução das imagens e sua distorção pela lente da câmera, somados aos locais em que obstáculos físicos impedem a visualização total das edificações. A incompatibilidade entre os endereços das edificações informadas pelo *Google* e o sistema de cadastro da Prefeitura Municipal foi, igualmente, um problema relevante, uma vez que a investigação sobre os anos e processos vinculados às construções depende dessa informação. Nesse sentido, foi fundamental a disponibilização de uma camada georreferenciada com os endereços registrados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, permitindo sua sobreposição ao mapeamento realizado no *Google Earth*.

Já a consulta ao ano e número dos processos vinculados ao endereço pesquisado no sistema de informações da Prefeitura Municipal de Ribeirão foi uma atividade morosa, pois ainda que seja um sistema digital, por não estar acessível ao público em geral, demandou contato recorrente com os funcionários que, na medida de sua disponibilidade, respondiam às informações solicitadas.

Outro entrave é que, muitas vezes, as Fichas de Informação não indicam o responsável pela obra. Esse dado poderia ser verificado mediante consulta ao projeto de aprovação da construção junto ao APHRP, juntamente a checagem de outras inconformidades. Entretanto, como o acervo de projetos de arquitetura do APHRP não está digitalizado, não foi possível a realização de pesquisa remota. Dessa forma, uma etapa de grande importância prevista no plano inicial da pesquisa precisou ser reformulada, visto que a ausência de análise do projeto completo também limitou a abordagem da pesquisa apenas aos elementos das fachadas.

Assim, o levantamento digital se configurou como o principal instrumento de análise sobre a produção da Arquitetura Moderna no Quadrilátero Central de Ribeirão Preto, observada especificamente a partir de três períodos (década de 1940, década de 1950 e década de 1960), do número de pavimentos e dos usos das edificações. Pudemos compreender especificidades desse contexto, como a importância da década de 1950 como o principal período de produção dessa Arquitetura no centro da cidade, enquanto novos loteamentos ao sul estavam se consolidando. O fato de serem predominantemente residências, com apenas dois pavimentos, também é um dado relevante sobre a área central, que concentra grande parte dos edifícios altos da cidade. O entorno da Praça XV de Novembro, área original da fundação de Ribeirão Preto, revelou também ter sido importante para a difusão da Arquitetura Moderna na cidade, visto que parte dos seus edifícios altos guardam características dessa produção.

Referências:

ALMEIDA, A. L. et al. **Arquitetura Moderna em Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos: Oficinas de reconhecimento - 7º Seminário Docomomo SP**. 1 ed. São Paulo: Docomomo, 2020. Disponível em: <https://www.nucleodocomomosp.com.br/publicacoes>. Acesso em: 07 fev. 2022.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 5 ed. São Paulo: PERSPECTIVA, 2006.

CALIL, Ozório. **O Centro de Ribeirão Preto: os processos de expansão e setorização**. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente Construído) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.

FARIA, Rodrigo Santos de. **Ribeirão Preto, uma cidade em construção: o discurso da higiene, embeleza e disciplina na modernização Entre Rios (1895-1930)**. 1. ed. São Paulo: ANNABLUME, 2010.

FERREIRA, Fernando Gobbo. **Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980)**: discussão sobre uma produção moderna através de uma perspectiva urbana. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

FIGUEIRA, Tania Maria Bulhões. Produção social da cidade contemporânea: **Análise dos condomínios urbanísticos e loteamentos fechados de alto padrão no subsetor sul de Ribeirão Preto-SP**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (USP), São Carlos, 2013.

GASPAR, Tatiana de Souza. **Edifício Diederichsen: concepção e trajetória**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.

GASPAR, T. S. et al. Para além do ecletismo: O reconhecimento da arquitetura racionalista em bairros jardim de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. In: Anais do Simpósio Científico 2017- ICOMOS BRASIL. 2017, Instituto Metodista Izabela Hendrix, Belo Horizonte.

GARCIA, V. E. et al. Instrumentos colaborativos para a preservação da paisagem cultural urbana: A experiência de leitura, identificação e reconhecimento do complexo Sumaré - boa vista em Ribeirão Preto/SP. In: 4º Colóquio Ibero-Americano: Paisagem cultural, patrimônio e projeto, 2016, Belo Horizonte.

REIS FILHO, N.G. Quadro da arquitetura no Brasil. 13. ed. São Paulo: PERSPECTIVA, 2000.

SANTOS, Laura Marques dos. **Uma história não contada: o reconhecimento da Arquitetura Moderna no Quadrilátero Central de Ribeirão Preto entre as décadas de 1940 e 1960**. Orientadora: Tatiana de Souza Gaspar. Relatório de Pesquisa. São Paulo: UNIP - Universidade Paulista, 2020.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. Arquitetura Moderna no interior do estado de São Paulo em meados do século XX: Pioneirismo e relação com a natureza na obra de Gonçalves e Ijair Cunha em Ribeirão Preto. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 14., jun. 2022, Belém. Disponível em: <https://docomomo.org.br/course/14o-seminario-docomomo-brasil-belem/>. Acesso em: 07 fev. 2022.